

правила, и дабы между народом с такового их бракосочетания соблазн не произошел, следует их Алексея и Дарию от сожития малженского разлучить”¹.

Отже, як правило, шлюби укладалися між мешканцями одного населеного пункту, тому священнослужителям було не важко визначити духовні ступені споріднення між ними. Інша справа була у правильному з'ясуванні віддалених ступенів споріднення. У цьому ієреї, як правило, поклалися на свідчення родичів наречених. Складні переліки духовних родичів значно ускладнювали пошуки шлюбних партнерів для людей у невеликих поселеннях, тож аби звести до їх мінімуму, Синод намагався скоротити розлогі ступені споріднення для встановлення непрямих родинних стосунків. Парафіяльні священники іноді зловживали своїм становищем і свідомо освячували шлюби, знаючи або здогадуючись про існування між чоловіком і дружиною певних ступенів спорідненості, маючи з цього матеріальний зиск. Якщо хтось не доносив про це духовній владі, то подібні факти так і залишалися невідомими. Сумлінні священнослужителі зверталися до духовного правління, аби роз'яснити і розвіяти сумнів щодо можливості одруження чоловіка і жінки.

Казіміров Д.В.

Аспірант

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

НАСЕЛЕННЯ МАЄТНОСТЕЙ МАКОШИНСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО МОНАСТИРЯ ЗА СПОВІДНИМИ КНИГАМИ 1746 р.

Дослідження процесів соціального розширення населення займає важливе місце у вивченні соціально-економічної історії України доби Гетьманщини. Насамперед аналізувались зміни майнового становища, юридичного статусу, сукупність обов'язків та чисельність окремих суспільних станів. Натомість поза увагою дослідників залишались демографічні характеристики, такі як статево-віковий склад, рух населення, шлюбно-сімейні відносини. Сім'я ранньомодерного суспільства – це не лише група осіб, поєднаних родинними зв'язками та спільним місцем проживання, а також осередок господарської діяльності. Поняття “сім'я”, “двір” та “домогосподарство” були тотожними. Тому дослідження населення маєтностей представників заможних верств Гетьманщини під таким кутом зору сприяє більш детальній характеристиці комплексу їх володінь.

У нашій розвідці ми поставили за мету розглянути соціальну структуру населення, типологію домогосподарств “деревни” Бутівка та села Слобідка Менської сотні Чернігівського полку що належали Макошинському Миколаївському монастирю. Зазвичай подібні дослідження потребують залучення джерел, що містять інформацію про подвірний та поіменний склад населення. В нашому випадку ми звернулися до матеріалів церковного обліку, а саме сповідних книг вищезгаданих сіл за 1746 р.²

Макошинський Миколаївський чоловічий монастир заснований за сприяння відомого мецената та державного діяча Речі Посполитої Адама Киселя не пізніше 1650 р. 19 липня того ж року, перебуваючи у своєму маєтку у м. Мені, він видав привілей, за яким монастир отримував острів між річками Бабою та Братанцею під назвою “селище Филево”. Згодом тут було засновано с. Слобідку, на володіння якою монастир отримав грамоти Олексія Михайловича 11 грудня 1660 та 17 вересня 1668 рр. Стосовно д. Бутівки згадується, що монастир володів нею за жа-

¹ Там само. – Арк. 23в.

² Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО). – Ф. 679. – Оп. 9. – Спр. 380. – Арк. 246-255зв., 256-269зв.

луваними грамотами короля Яна Казимира 1664 та 1665 рр. Також про це свідчив універсал гетьмана Івана Самойловича від 20 травня 1679 р.¹

Перед подальшим розглядом проблеми звернемо увагу на історіографічний доробок, присвячений сімейним структурам та характеристиці сповідних книг як історичних джерел. Початок активних досліджень історії сім'ї, що припадає на 1960-70-ті рр., пов'язаний з іменами британських вчених Дж. Хайнала та П. Ласлетта. Дж. Хайнал виокремив на теренах Європи дві великі зони, де панували відповідно західно- та східноєвропейський тип шлюбної поведінки. П. Ласлетт, з огляду на структуру сім'ї, розробив класифікацію домогосподарств, виокремивши їх основні типи: 1) просте, або нуклеарне – сімейне господарство, що складається з однієї подружньої пари з дітьми або без них; 2) розширене сімейне домогосподарство, де разом з подружньою парою проживає один або кілька родичів, які не утворюють подружніх пар; 3) мультифакальне або складне – домогосподарство, котре складається з кількох нуклеарних сімей. На теренах колишнього СРСР пріоритет у розробці даних проблем належить таким вченим, як Ю. Гончаров, В. Каніщев, В. Носевич, Б. Миронов, В. Лещенко та ін. В українській історіографії ця проблематика представлена працями М. Крикуна, Ю. Волошина, О. Сакала, В. Дмитренка та іншими. Особливості, інформаційний потенціал та недоліки сповідних книг аналізуються у роботах Б. Миронова, Ю. Волошина, О. Романової, О. Сакала².

За своїм призначенням та змістом сповідний розпис – це обліковий документ церковного походження, де фіксувалося відвідання сповіді парафіянами³. Його форма була визначена царським указом від 16 квітня 1737 р., що запроваджував обов'язкову щорічну сповідь та причастя всього православного населення Російської імперії. Документ складався з преамбули, самого розпису та підсумкової таблиці. Спочатку записувався господар, а потім інші мешканці домогосподарства. Також до опису, у разі наявності, вносились служителі й дворові люди.

Сповідний розпис д. Бутівки репрезентований такими категоріями населення як козаки, посполиті, підсусідки та дворові люди. Духовні особи не згадуються, що напевно пояснюється відсутністю церкви. Парафіяни Бутівки відносились до церкви того ж монастиря (напевно храм Преображення Господня). У достовірності відомостей сповідної книги розписався духовник ієромонах цієї обителі Герасим Кроповський⁴.

Як відомо, сповідуватися починали з 7 років. За даними підсумкової таблиці у Бутівці не сповідувалося 62 дітей молодших за вказаний вік. З дорослого населення на сповіді не був лише 1 чоловік, а саме 54-річний голова сімейства Михайло Бойченко, навпроти прізвища якого у сповідній книзі стояла відмітка “по приговору консистории епископии Черниговской”. Населення Слобідки було представлене духовними особами, посполитими та дворовими людьми. “За малолетством” тут не сповідувалося 95 дітей. Свої підписи наприкінці книги поставили священник церкви Пророка Іллі Павло Імшенецький та дячок Максим Імшенецький⁵.

Визначимо показники середньої населеності дворів вищезгаданих сіл. У Бутівці станом на 1746 р. налічувалося 27 дворів, де проживало 262 мешканці (з них 129 чоловіків та 133 жінки). Середня населеність домогосподарств становила 9,7 осіб. У 2 козацьких дворах проживало відповідно 13 та 4 мешканців (6,5% від всього населення). Середня населеність 21 посполитих дворів (199 ме-

¹ Василенко Н. Генеральное следствие о маестностях Черниговского полка. – Чернигов, 1908. – Вып. 3. – С. 107; Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Чернигов, 1873. – Кн. 4. – С. 139, 145;

² Ласлетт П. Семья и домохозяйство: исторический поход // Брачность, рождаемость, семья за три века: Сб. статей // Под ред. А.Г. Вишневого и И.С. Кона. – М., 1979. – С. 136-139; Дослідження шлюбу і сім'ї серед православно-го населення російської імперії XVIII – поч. XIX ст. в контексті історії повсякденності (історіографічний огляд праць сучасних зарубіжних і російських науковців) // www.nbuv.gov.ua; Крикун М. Населення домогосподарств у Житомирському повіті Київського воєводства 1791 року // www.franko.lviv.ua; Волошин Ю. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII столітті (історико-демографічний аспект). – Полтава, 2005; Дмитренко В.А. Шлюб і сім'я у середовищі парафіяльного духовенства другої половини XVIII століття: спроба аналізу за матеріалами сповідних розписів // Красзнавство. – 2009. – № 1-2. – С. 181-186; Миронов Б.Н. Исповедный и метрический учёт в имперской России // www.bmironov.spb.ru; Сакала О.Є. Джерела історичної демографії: сповідний розпис // Наукові записки. – К., 2009. – Т. 19 (у 2-х кн.). – Кн. 1. – С. 379-386.

³ Сакала О.Є. Типологія домогосподарств селян Лівобережжя в другій половині XVIII ст.: на прикладі села Нехристівки Курінської сотні Лубенського полку // Український селянин. – 2008. – Вип. 11. – С. 212.

⁴ Историко-статистическое описание... – С. 101; ДАЧО. – Ф. 679. – Спр. 380. – Арк. 255зв.

⁵ ДАЧО. – Арк. 252зв., 269зв.

шканців разом з дворовими людьми), складала 9,5 осіб. Посполитих налічувалося 156 (59%), а дворових людей – 43 особи (16,4%). В останніх 4 дворах проживали 46 чоловік підсусідків (17,6%), показник середньої населеності яких становив 11,5 осіб. Слобідка за кількістю дворів та їх мешканців переважала Бутівку – 31 двір. До парафії слобідської Іллінської церкви відносились дворові люди, які проживали окремо в “дворце” та хуторі, що належали вищезгаданому монастирю. Відповідно в них налічувалося 12 та 10 мешканців¹. Разом з ними населення Слобідки складало 419 осіб (205 чоловіків та 214 жінок). Загальний показник середньої населеності по вказаних 33 домогосподарствах становив 12,6 осіб. Першим у переліку йшов двір вищезгаданого священика Іллінської церкви 39-річного Павла Імшенецького, де він проживав разом з дружиною, 4 дітьми віком від 3 до 9 років, утворюючи тим самим просту нуклеарну сім'ю. В іншому дворі проживав дячок Максим Імшенецький (49 років), де окрім його дружини та 4 дітей віком 16-22 років, згадувався також племінник Іван Назарієв (28 років) з дружиною та 2 дітьми. Сім'я дячка за своєю структурою відносились до типу мультифокальних. В цих родинах також було по 1 служителю віком 18-22 років.

Козацьке населення у Слобідці відсутнє, а абсолютну більшість знову ж таки складала двори посполитих, де разом з дворовими людьми та служителями налічувалося 379 чоловік. Середня населеність дворів Слобідки становила 13 осіб. Загалом посполите населення налічувало 336 (80%), а категорія дворових людей – 67 (16%) чоловік.

Перейдемо до аналізу структури домогосподарств за вище наведеною класифікацією П. Ласлетта. У Бутівці за розподілом на соціальні верстви ці показники виглядали наступним чином. Так, родина козака Опанаса Стрельченка була мультифокальною, а Степана Клинича – простою. Серед 23 родин посполитих до нуклеарних належало 10 (40%) чисельністю від 3 до 7 чоловік. До розширених відносились 3 родини (12%), у 2 з яких де господарями були вдівець та вдова. Як приклад розглянемо домогосподарство 51-річної вдови Любові Філоненко. Разом з нею проживав її син Олексій (29 років), його дружина Тетяна (27 років) та 3 дітей: 5-річна Єфросинія, 4-річна Марія та Іван (2 місяці)². 12 (48%) сімей були мультифокальними чисельністю 6-13 осіб, що склались з 2-3 ядер (шлюбних пар).

Сім'ї дворових людей зафіксовані у 14 селянських господарствах, 18 з яких належали до типу простих чисельністю 2-6 чоловік. Також у розписі згадується по 1 розширеній та мультифокальній родині, де налічувалося відповідно по 4 та 6 осіб. 2 селянських господарства мали по 1 служителю. У 2 підсусідських дворах проживало 4 прості сім'ї чисельністю 3-5 чоловік та 1 мультифокальна (10 чоловік).

У Слобідці найбільше виявилось мультифокальних сімей, яких тут налічувалося 23 (74,2%). Найчисельнішими з них були родини посполитих Авксентія Іванова, Тимофія Андрієва та Василя Ігнатієва, де налічувалося відповідно 21, 26 та 29 чоловік³. Перша складалася з 5, а інші – з 7 шлюбних пар. 12 родин мали чисельність 10-19, а ще 8 – 6-9 чоловік. У 6 сім'ях налічувалося 4-6 шлюбних пар. Решта мала по 2-3 ядра. До простих належало 7 (22,6%), а до розширених – 1 (3,2%) сім'я.

У середовищі дворових людей, які проживали у 6 селянських сім'ях, 5 родин були простими з чисельністю 2-6 чоловік. 4 родини належали до типу мультифокальних. У монастирському “дворце” проживала 1 одинока вдова, 2 прості сім'ї з чисельністю по 2 та 4 особи та 1 розширена сім'я з 5 осіб. Головами цих родин були вдови. В монастирському хуторі знаходилась мультифокальна сім'я з 10 чоловік. Служителі, вік яких складав 11-22 років, зафіксовані у 6 дворах.

Отже, проведені дослідження свідчать про високу середню населеність домогосподарств Бутівки та Слобідки, в яких переважну більшість складало посполите населення. Проте, на відміну від Слобідки, у Бутівці цей показник був зумовлений значною кількістю дворових людей у домогосподарствах. За типом сімейної структури родини бутівських посполитих відзначалися рівним розподілом на прості та складні сімейні утворення. Зате у Слобідці вони мали вирішальну перевагу, відзначаючись при цьому великою кількістю родичів та шлюбних пар. Загалом отримані результати підтверджують тезу про переважання складних форм сімейної організації на теренах Гетьманщини, але одночасно з цим свідчать і про наявність певних особливостей по відношенню до окремих категорій населення.

¹ ДАЧО. – Арк. 268зв.

² Там само. – Арк. 251зв.

³ Там само. – Арк. 266.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011